

Висоцька М. Ю.

*Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди, м. Харків*

**ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ В
СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ**
**STATEMENT OF THE PROBLEM OF INTERNET ADDICTION IN
STUDENT AGE**

The paper substantiates the relevance of studying the problem of Internet addiction in student age. The negative consequences of Internet addiction are highlighted, the characteristics of student age are summarized, and the psychodiagnostic complex of studying the personal characteristics of students prone to Internet addiction is defined.

Key words: *Internet addiction, student age, personal characteristics of students.*

В епоху активного розвитку інформаційних технологій та глобальної комп'ютеризації і «інтернетизації», в тому числі з використанням гаджетів, в українському суспільстві постає проблема Інтернет-залежності, небезпека та наслідки якої явно недооцінюються. Проблему патологічного використання Інтернету почали досліджувати ще з кінця 80-х років ХХ сторіччя і визначали її як «нав'язливе бажання вийти в Інтернет, перебуваючи off-line, і нездатність вийти з Інтернету, перебуваючи on-line» (Голдберг І. Янг К. 1988)

До негативних наслідків використання комп'ютерів та гаджетів можна віднести загальне зниження гнучкості пізнавальних процесів та інтелектуальних здібностей, що відбувається завдяки залученню допомоги гаджетів при вирішенні елементарних завдань (перевірка орфографії, математичні розрахунки та ін.). Психічна залученість у використанні комп'ютерів може породжувати різного роду залежності та деструктивні форми поведінкових реакцій. Через Інтернет-залежність можуть виникати труднощі міжособистісної комунікації в реальному житті, що замінюється бажанням спілкуватися за допомогою мережі.

За соціологічними даними на теперішній час основними користувачами Інтернету в Україні є вікова категорія від 17 до 25 років, в зону якої входить період студентства. Інтернет використовується не тільки як засіб комунікації та простір інформаційного пошуку, а й як засіб отримання задоволення та відходу від реальності. Тому постає нагальна наукова та практична необхідність дослідження проблематики Інтернет-залежності, зокрема вивчення індивідуально-психологічних особливостей особистості з Інтернет-залежністю в студентському віці, задля створення профілактичних та корекційних засобів роботи.

Мета: визначити проблему Інтернет-залежності в студентському віці та дібрати психодіагностичний комплекс вивчення особистісних характеристик студентів схильних до інтернет-залежності.

Проблему інтернет-залежності та загрози від безконтрольної комп'ютерної діяльності вивчали Є. Белінська, А. Жичкіна, М. Іванов, Є. Мельник, В. Browne, D. Greenfield, M. Pratarelli та інші.

За визначенням І.А.Зимньої студентство постає «особливою соціальною категорією, специфічною спільнотою людей, організовано об'єднаною інститутом вищої освіти». Високий освітній рівень та пізнавальна мотивація, гармонійне поєднання інтелектуальної та соціальної зрілості, соціальна активність – є тими характеристиками, котрі відрізняють студентство від інших вікових та соціальних груп (Зимня І.А., 2007).

Через надмірне захоплення Інтернетом у студентів можуть виникати проблеми з навчанням та атестацією. «Прожигання» часу на спілкування в чатах та інтернет-ігри, на серфінг по інтернет сайтам є тими діями, котрі відволікають від навчального процесу, розлагоджують систему саморегуляції поведінки, розфокусовують пізнавальні інтереси. Невміння регулювати та встановлювати часові обмеження щодо своїх дій перебування у мережі призводить до накопичення втоми та різного роду соматичних порушень і нервових зривів. Також слід зазначити на економії інтелектуальних зусиль, здатності самостійно систематизувати та обробляти інформацію, що викликано широким доступом до ресурсів з готовими видами робіт.

Теоретичний аналіз та пілотажні практичні дослідження дозволяють створити психодіагностичний комплекс, до якого включено наступні методики вивчення особистісних характеристик студентів схильних до інтернет-залежності:

- «Скринінгова діагностика комп'ютерної залежності» (Л.Н. Юр'єва, Т. Ю. Ботьбот), за допомогою котрої можна виділити «групу ризику» з ознаками комп'ютерної (інтернет) залежності;

- Методика «Діагностика рівня суб'єктивного відчуття самотності (Д. Рассела і М. Фергюсона)»;

- Методика «Оцінка рівня страху близькості (Телен, Дискатнер)»;

- Методика «Кількісного виміру рівня самооцінки» (С.А. Будассі), за допомогою котрої можливо виявити низький, адекватний і високий рівні самооцінки особистості;

- Методика діагностики особистісних якостей «Велика п'ятірка» (А.Р. Грецов);

- Методика «Виявлення рівня тривожності (Шкала Дж.Тейлор)»;

- Методика «Оцінка рівня комунікабельності (тест В.Ф. Ряховського)».

Визначення показників за методиками психодіагностичного комплексу, встановлення взаємозв'язків та подальший аналіз і інтерпретація результатів складуть практичну частину нашого дослідження.